

CZU: 366.5:620.9(478)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19946748>

VULNERABILITĂȚILE INSTITUȚIEI PROTECȚIEI DREPTURILOR ȘI INTERESELOR CONSUMATORILOR RESURSELOR ENERGETICE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Silvia STICI,

doctorandă, Ciclu III, Școala Doctorală în Drept,
Științe Politice și Administrative a Consorțiului Național
ASEM/USPEE „Constantin Stere”

stici.silvia22@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-7178-1276>

Rezumat. Deși există suficiente mecanisme legale, sunt instituite multiple pârgii menite să asigure acea protecție eficientă, durabilă a drepturilor și intereselor consumatorilor resurselor energetice din Republica Moldova, să le fortifice și consolideze, spre regret acestea rămân a fi ineficiente, incapabile în fața provocărilor și amenințărilor manifestate prin activitatea defectuoasă, abuzurile săvârșite de către participanții pe piața energetică națională, aspecte care fac a fi vulnerabilă instituția protecției consumatorilor serviciilor energetice, afectează bunăstarea acestora, securitatea energetică a țării, prosperarea acesteia.

Cuvinte-cheie: vulnerabilitate, conflict de interese, incompatibilitate, interes personal, interes material, consumator al resurselor energice, transparență în procesul decizional, abuz de putere.

VULNERABILITIES OF THE AGENCY FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS AND INTERESTS OF ENERGY CONSUMERS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Abstract. Although there are sufficient legal mechanisms, multiple tools are established to ensure efficient, sustainable protection of the rights and interests of consumers of energy resources in the Republic of Moldova, to strengthen and consolidate them, unfortunately they remain ineffective, incapable of facing the challenges and threats manifested by defective activity, abuses committed by participants in the national energy market, aspects that make the institution of protection of consumers of energy services vulnerable, affect their well-being, the energy security of the country, and its prosperity.

Keywords: *vulnerability, conflict of interest, incompatibility, personal interest, material interest, consumer of energy resources, transparency in the decision-making process, abuse of power.*

Instituția protecției drepturilor și intereselor consumatorilor resurselor energetice din RM de-a lungul timpului a fost supusă diverselor vulnerabilități, a devenit să fie neglijată, în prezent însă cunoaște cele mai mari cotații ale abuzurilor, în special este afectată spre regret de chiar el reglementatorul/regulatorul/Agenția Națională Pentru Reglementare în Energetică (*ANRE*), prin activitatea defectuoasă, autoritate de reglementare care este finanțată din tariful la serviciile energetice achitat de către consumatori companiilor energetice, din care se creează bugetul ANRE, Anexa; autoritate de reglementare care de fapt ar trebui să fie acel arbitru, echidistant, integru, obiectiv în procesul de asigurare a acelu echilibru a raporturilor juridice dintre consumatori și furnizorii de servicii energetice, să desfășoare o activitate integră de comun cu întreprinderile energetice reglementate de către acesta, administrația publică centrală din domeniul energetic, întru asigurarea acelu tarif echitabil la serviciile energetice, dar nu să lobeze interesele titularilor de licență. Doar că acest deziderat de desfășurare a activității integre, obiective, de bună credință, devine a fi imposibil de realizat, în situația în care participanții pe piața energetică din Republica Moldova, *ANRE*, companiile energetice reglementate de către aceasta, autoritatea publică centrală din domeniul energetic - Ministerul Energiei, de comun cu alte autorități publice care au tangențe în activitate, sunt chiar ei autorii acestor abuzuri grave, fărădelegi, sunt cei care desfășoară activitatea defectuos, prin depășirea atribuțiilor de serviciu, trafic de influență, alte acțiuni de corupție, prin care sunt prejudiciați esențial consumatorii resurselor energetice, ceea ce face ca instituția protecției consumatorilor să fie una total vulnerabilă, nefuncțională.

Cele mai frecvente vulnerabilități ale instituției protecției drepturilor și intereselor consumatorilor resurselor energetice din RM consistă în: activitatea defectuoasă care ține de nerespectarea cadrului legal, în deosebi regimul juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese, restricțiilor, depășirea atribuțiilor de serviciu, influențele nepermise în activitatea de serviciu admise de către regulator, întreprinderile energetice reglementate, autoritatea publică centrală din domeniul energetic, etc, lipsa integrității, imparțialității, independenței acestora, mecanismul controalelor ineficient, cadrul legal deficitar, asociațiile pentru protecția consumatorilor nedezvoltate, lipsa transparenței în procesul decizional, etc. În acest sens, o serie de metode au facilitat succesul

cercetării și percepția conceptelor fundamentale ale temei investigate, prin urmare au fost utilizate următoarele metode: metoda istorică, metoda logică, metoda analizei sistemice, metoda examinării, metoda descrierii, metoda sintezei, metoda juridică comparată, metoda normativă.

Situația de conflict de interese, incompatibilitate diminuează considerabil conotația și semnificația drepturilor și intereselor consumatorilor resurselor energetice din Republica Moldova. Deși legile sectoriale dețin multiple prevederi în partea ce ține de protecția consumatorilor resurselor energetice, spre regret acestea sunt neglijate în contextul în care chiar ANRE, Ministerul Energiei, companiile energetice reglementate, alte instituții publice/private nu le respectă, se află în acea situație de incompatibilitate a funcției, în acel conflict de interese care face să fie activitatea lor lipsită de imparțialitate, obiectivitate, în acest sens nu sunt respectate prevederile legale destinate asigurării integrității, evaluării evaluarea integrității instituționale, eticii profesionale; alte reglementările interne, cât și prevederile comunitare, care sunt ignorate și evitate de a fi respectate, în aceste condiții instituția protecției consumatorului devine a fi extrem de vulnerabilă, total afectată.

Astfel, crearea unei entități juridice distincte în cadrul ANRE, „Women in Energy Moldova” (AO) cu folosirea sediului reglementatorului, adresei juridice de către chiar ei angajații regulatorului, în special conducerea ANRE, directoarea ANRE, care sunt simultan și membri al acelei noi entități dislocate ilegal la sediul ANRE, (*angajat ANRE fiind beneficiar efectiv al AO*), plata locațiunii fiind în valoare de 7, 1 milioane de lei anual, de comun cu întreprinderile reglementate de către ANRE, autoritatea publică centrală din domeniul energetic, prin folosirea imaginii, autorității ANRE, resursei administrative, afectează grav drepturile consumatorilor serviciilor energetice, care achită acel tarif la resurselor energetice, achită ilegal acel sediu al ANRE care include abuzurile de prerogativa funcției, de putere, conflictul de interese, incompatibilitatea, alte acțiuni de corupție. Prin utilizarea ilegală a sediului ANRE de către o altă entitate juridică distinctă, au fost încălcate o multitudine de prevederi legale la nivel național și comunitar.

În acest sens, este relevant de menționat, art. 57, alin. 4) din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică [1], De-semnarea și independența autorităților de reglementare, art. 39, alin. 4) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale [2] „statele membre garantează independența autorităților de reglementare și se asigură că acestea își exercită **competențele în mod imparțial și transparent**. În acest scop, statele membre se asigură că, atunci când

își îndeplinesc atribuțiile de reglementare care le revin în temeiul prezentei directive și al actelor juridice conexe, **autoritatea de reglementare: lit. (a) este distinctă din punct de vedere juridic și independentă din punct de vedere funcțional de alte entități publice sau private**". Prin urmare, atestăm că, ANRE nu este „**distinctă din punct de vedere juridic și independentă din punct de vedere funcțional de alte entități publice sau private**”, atîta timp cît sediul ANRE, **adresa sa juridică**, a fost folosită ilegal la fondarea unei asociații obștești, a fost utilizată în desfășurarea activității acesteia; a fost folosită ilegal autoritatea ANRE de către această entitate nouă, resursa administrativă a acestei autorități de reglementare, etc. De cît timp și investiții pecuniare este necesar ca o persoană juridică să își facă publicitate, imagine, de câte resurse financiare este necesar ca o persoană juridică să închirieze un sediu/spațiu de lux în centrul capitalei? Evident, este nevoie de timp îndelungat, resurse imense ca o persoană juridică să se impună, să se facă a fi cunoscută, auzită. Dacă ar proceda toți angajați din alte instituții publice exact ca și cei de la ANRE, ce s-ar întâmpla cu autoritatea instituțională, imaginea, identitatea, autoritatea, securitatea? Or, toți în fața legii sunt egali.

În conformitate cu art. 2 din Legea nr. 117 din 23.12.2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunității Energetice [3], calitate care este achitată de către tot ei consumatorii resurselor energetice, RM se obliga să implementeze acquis-ul comunitar în acest sens, a Directivelor europene din domeniul energetic, unele dintre care sunt menționate în acest articol. Astfel, prevederile Directivelor europene din domeniul energetic devin obligatorii pentru RM; consumatorii resurselor energetice din RM beneficiază de protecția acestor directive, care sunt prioritare și superioare prevederilor naționale.

Subsidiar, prevederile Capitolului III, Secțiunea 1, pct. 4, lit. n) din Codului de etică și conduită profesională a angajatului ANRE, aprobat prin Hotărârea CA a ANRE nr. 829 din 22.12.2023, stipulează clar că „**personalul ANRE este obligat să utilizeze spațiile și bunurile instituției doar pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute**” [4], în coroborare cu art. 11, alin. 4 din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică, plățile regulatorii se transferă de către titularii de licență la contul curent al Agenției, trimestrial, în termenul stabilit de Agenție. **Agencia are dreptul unic de a utiliza mijloacele de pe contul său**” [5]. Prin urmare, dacă ANRE are drept unic de a folosi mijloacele financiare, exact așa are dreptul unic de a folosi sediul ANRE, iar orice abatere de la această prevedere atrage răspunderea. Totodată, Capitolul III, Secțiunea 1, pct. 4, lit. g) din același Cod prevede, **personalul ANRE este obligat să denunțe actele de corupție, faptele cu caracter corupt sau conflictele de interese**

sesizate în procesul funcției deținute; lit. f) să nu admită influențarea sa în luarea unor decizii aferente funcției, în special în situația în care acest fapt ar duce la favorizarea unor persoane fizice sau juridice [6]; cît și prevederile multor acte normative naționale/comunitare în acest sens. Suplimentar, în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 1 din Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017 în cadrul ANRE urma să fie asigurat un climat de integritate, care presupune a) angajarea și promovarea agenților publici în bază de merit și de integritate profesională; b) respectarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate; **d) respectarea regimului juridic al conflictelor de interese;** e) neadmiterea favoritismului; g) neadmiterea, denunțarea și tratarea influențelor necorespunzătoare; h) neadmiterea, denunțarea manifestărilor de corupție și protecția avertizorilor de integritate; i) intoleranța față de incidentele de integritate; **j) asigurarea transparenței în procesul decizional; l) gestionarea transparentă și responsabilă a patrimoniului public, a finanțelor rambursabile și nerambursabile; m) respectarea normelor de etică și deontologie [7].** Astfel, cultivarea acestui climat de integritate în cadrul ANRE este imposibil de realizat, în condițiile în care chiar conducerea, directoare ANRE semnează și însuși acordul de folosire a sediului ANRE în interesul AO în cadrul căruia este simultan membră fondatoare. Totodată, în contextul art. 14, alin. 2), lit. a) din aceeași lege, agentul public are obligația în legătură cu identificarea și tratarea conflictelor de interese, să declare în scris, în termen de 3 zile, conducătorului entității publice despre conflictul de interese real apărut în cadrul activității sale profesionale, explicând natura conflictului de interese și cum acesta influențează sau poate influența exercitarea imparțială și obiectivă a atribuțiilor sale [8]. Respectiva măsură nu a putut fi realizată în situația în care acordul de folosire a sediului ANRE de către o altă entitate juridică a fost semnat de chiar el conducătorul entității de comun cu directoarea ANRE. Subsidiar, în contextul art. 12, alin. 2) din aceeași Lege, în vederea respectării regimului juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate în cadrul entității publice, agentul public este obligat să întreprindă următoarele măsuri: lit. c) **să evite folosirea în interes privat a simbolurilor oficiale care au legătură cu exercitarea mandatului, a funcției publice sau a funcției de demnitate publică;** lit. d) **să nu admită folosirea numelui său, însoțit de calitatea sa de agent public, a vocii ori a semnăturii sale în orice formă de publicitate în favoarea unui agent economic sau a vreunui produs comercial, național ori străin [9].** Prin urmare, aceste prevederi de asemenea nu au fost respectate, în condițiile în care de către directoarea ANRE a fost folosită imaginea reglementatorului, semnătura, simbolurile oficiale în interesul AO. Totodată,

este regretabil că și mecanismul privind avertizorii de integritate este intact, ineficient în fața unor asemenea provocări ale fenomenului de corupției din cadrul în special ANRE, art. 2, lit. a) din Legea nr. 165 din 22.06.2023 privind avertizorii de integritate, prezenta lege urmărește sporirea cazurilor de dezvăluiri privind încălcări ale legii și a altor dezvăluiri de interes public prin promovarea unui climat de integritate și a respectării legii în sectoarele public și privat [10].

În aceeași ordine de idei, nerespectarea prevederilor art. 16 din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării se află într-o **stare de incompatibilitate** în cazul în care **pe lângă funcția publică sau de demnitate publică deține/exercită simultan o altă funcție, calitate sau activitate** [11], fapt care este interzis prin Constituția Republicii Moldova și/sau prin alte acte normative, coroborate cu prevederile art. 12, alin. 1) din Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017, pentru exercitarea eficientă și dezinteresată a atribuțiilor agentului public, desfășurarea activității sale profesionale este incompatibilă cu alte funcții, calități sau activități [12], cu prevederile art. 11, alin. 3) din Legea nr. 86 din 11.06.2020 cu privire la organizațiile necomerciale, **„autoritățile și instituțiile publice, întreprinderile de stat și municipale nu pot constitui organizații necomerciale și nu pot deveni membri ai asociațiilor obștești”** [13], creează premisele apariției incompatibilității la care sunt expuși consumatorii resurselor energetice din RM prin achitarea tarifului la serviciile energetice, energie electrică, gaze naturale, energie termică, produse petroliere, precum și serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare; conflictului de interese – situația în care subiectul declarării are un interes personal ce influențează, sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii; interesului personal – orice interes material sau nematerial al subiectului declarării ce rezultă din activitățile sale în calitate de persoană privată, din relațiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice și alți agenți economici, indiferent de tipul de proprietate, din relațiile sau afiliațiile sale cu organizații necomerciale, inclusiv cu partidele politice și cu organizațiile internaționale.

Prin urmare, unul din conflictele de interese a fost/este în contextul în care Directorul reglementării tarife și achiziții de energie din cadrul întreprinderii energetice reglementate de către ANRE, Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A., care este și membră a acestei entități juridice ilegal fondate, AO a semnat solicitarea de majorare a tarifului la energie electrică (*solicitare nr. 0503/238555-20241227 din 27.12.2024*) și a participat în cadrul ședinței publice, dar în format on-line, din data de 03.01.2025 la care a fost

prezentă și directoarea ANRE, simultan, fondatoare și membră a AO; ședință în cadrul căreia a fost majorat esențial tariful la energie electrică (*tarif care la câteva luni a fost esențial micșorat*), hotărârea de majorare a tarifului a fost semnată de către directoarea ANRE, Hotărârea ANRE nr. 12 din 03.01.2025 privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A [14], abrogată prin Hotărârea ANRE nr. 459 din 29.07.2025 privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. [15], prin care a fost micșorat substanțial tariful pentru energia electrică. Un alt conflict de interese a fost/este situația în care secretara de stat a Ministerului Energiei este membră a Consiliului de observatori al SA „MoldovaGaz”, în același timp membră a entității juridice noi create la sediul ANRE, iar directoarea de ANRE a semnat Hotărârea ANRE nr. 768 din 19.12.2024 privind rezultatele controlului inopinat efectuat la titularul de licență SRL „Chișinău-Gaz” [16], prin care au fost identificate 33 de milioane de lei fraudă în cadrul achizițiilor trucate de către SA „MoldovaGaz”; totodată directoarea de ANRE și simultan membră fondatoare AO care nu a transmis aceste materiale spre investigare procuraturii în conformitate cu art. 28, alin. 9) din Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat [17], prin aceasta tăinuind această ilegalitate. Precizez că, controlul a fost efectuat de către ANRE doar în contextul sesizării acestora de către cetățeni, alte părți interesate, nu și realizarea unor acțiuni de control inopinat din oficiu de către ANRE, aspect care este consacrat în art. 15, alin. 2) din Legea nr. 174 din 21.09.2021 cu privire la energetică [18].

În aceste condiții de existență a conflictelor de interese, este relevant de menționat aprecierea autorilor C. Filip și A. Stoica care precizează că în anumite sectoare ale pieței de energie constituie monopol natural, care reprezintă situația unui număr limitat de operatori economici care prestează anumite servicii. În domeniul energiei electrice, legislația consacră monopolul natural în favoarea serviciului de transport, care se realizează de către un singur operator economic, și, respectiv, a serviciului de distribuție a energiei electrice, care se realizează de către un singur operator economic pentru utilizatorii de pe un teritoriu determinat regional. În domeniul gazelor naturale, întâlnim monopol natural în cazul serviciilor de transport care se realizează de către un singur operator economic [19].

Astfel, pe lângă faptul că consumatorii resurselor energetice sunt afectați enorm de existența acelei incompatibilități, aceluși conflict de interese în care se află angajații ANRE, titulari de licență reglementați de către ANRE, Ministerul Energiei, care în același timp sunt membri ai AO, ei mai sunt afectați de acel monopol natural, neavând posibilitatea de ași alege un alt furni-

zor de resurse energetice.

Suplimentar, un alt conflict de interese este situația în care din aceeași AO este președinta acestei entități, în același timp fondatoarea SEDERA Grup care a gestionează Electra Norte (*eoliană și solară*); totodată este directoarea Westing Management Solutios, antreprenoare în domeniul energiei regenerabile, care este și membră a AO; angajatele Ministerului Energiei; angajatele ANRE, în special Șefa Departamentului juridic, șefa Secției licențiere, etc, în situația în care ANRE este responsabilă de confirmarea statutului de producător eligibil mic de energie din resurse regenerabile, stabilirea tarifelor acestora în conformitate cu Hotărârea ANRE nr. 321 din 28.05.2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil mic [20], Legea nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile [21], iar Ministerul Energiei este responsabil de eliberarea licențelor și capacităților pentru producătorii mari de energie produsă din surse regenerabile în conformitate cu prevederile HG nr. 690 din 11.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil mare, [22]. Astfel, cum poate să fie imparțială, obiectivă în activitate, să apere interesele consumatorilor resurselor energetice în instanța de judecată șefa departamentului juridic, cum poate să fie nondiscriminatorie față de celelalte companii energetice care nu sunt membre ale AO? Cum poate să fie transparentă, integră, obiectivă, imparțială șefa secției licențiere a ANRE, în timp ce este asociată în cadrul AO cu unele companii energetice, etc. Iar exemplul relevant de restrângerea concurenței, a constituit transmiterea de către Procuratura Generală a cazului de restrângere a concurenței de către ANRE, care a emis decizia Plenului nr. APR-13/20/14 din 22.05.2025 privind încălcarea art. 12, alin. 1) lit. b) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 [23], sunt interzise orice acțiuni sau inacțiuni ale autorităților publice care restrâng, împiedică sau denaturează concurența prin stabilirea de condiții discriminatorii sau acordarea de privilegii pentru activitatea întreprinderilor, în cazul în care acestea nu sunt prevăzute de lege. Într-un final, prin Hotărârea ANRE nr. 539 din 04.09.2025 [24] a fost executată Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. APR-13/20-14 din 22.05.2025, prin care a fost recunoscută vinovăția ANRE, a fost revizuit tariful aprobat prin HANRE nr. 116/2017 și HANRE nr. 107/2018, în vederea înlăturării încălcării, tarif ilegal care a fost stabilit inițial prin favoritism, unul ilegal mai mare și care a fost aplicat ilicit o perioadă îndelungată de timp, care contrar prevederilor legale nu a fost modificat, în special când a fost mărită capacitatea instalată. Iar asemenea conflicte de interese, incompatibilități extrem de multe care afectează grav statutul consumatorului resurselor energetice, fac a fi extrem

de vulnerabilă instituția consumatorilor resurselor energetice din RM.

Acest aspect este fortificat durabil și de reglementările comunitare prin art. 57, alin. 5, lit. f) din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică, care stipulează, în scopul de a proteja independența autorităților de reglementare, statele membre **se asigură, în special, că există dispoziții referitoare la conflictul de interese, iar obligațiile de confidențialitate se mențin și după încheierea mandatului membrilor consiliului de administrație al autorității de reglementare** [25].

Totodată, în acest sens este relevant de a se lua act de prevederile art. art. 10, alin. 5), lit. f) din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică, candidatul la funcția de director al Consiliului de administrație trebuie să nu fie membru al vreunui partid politic la momentul depunerii cererii de participare la concurs [26], coroborat cu art. 10, alin. 15) din aceeași lege [27], pct. 21 din HP nr. 334 din 14.12.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a ANRE, în decurs de un an după încetarea mandatului de director al Consiliului de **administrație al ANRE, persoana respectivă nu este în drept să ocupe funcții la întreprinderea energetică a cărei activitate este reglementată de Agenție** [28].

Astfel, dacă sunt impuse restricții candidaților la funcția de director ANRE, la momentul participării la concursul de accedere în funcție, aceste restricții rămân a fi valabile, menținute pe tot parcursul mandatului, de a nu fi afiliat în nici o organizație social politică. Totodată, întru asigurarea prevederilor ce țin de integritate, imparțialitate, a fost impusă restricția directorilor ANRE după eliberarea lor din funcție de a nu activa în cadrul operatorilor energetici reglementați, respectiv este interzis categoric ca un director de ANRE pe parcursul mandatului său să activeze concomitent și în cadrul unui AO ilegal, în condițiile unor circumstanțe agravante când membri ai AO sunt angajați ai întreprinderilor energetice reglementate de către acest director al autorității de reglementare.

În acest sens, în conformitate cu art. 23, alin. 1, 2, 3) al Legii nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică [29], „demnitarul își exercită mandatul cu bună-credință. În cazul încălcării acestei prevederi, demnitarul poartă răspundere personală. Încălcarile comise în exercițiul mandatului atrag răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală în condițiile legii. Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către persoana cu funcție de demnitate publică a obligațiilor, prerogativelor și competențelor sale, indiferent de prezența culpei, poate atrage după sine revocarea sau eliberarea din funcție”. În conformitate cu prevederile art. 5¹ din aceeași lege, persoanele cu funcții de demnitate

publică au obligația să respecte prevederile art. 7 alin. 2), lit. a), b) și d) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrității instituționale, și anume: a) să nu admită manifestări de corupție; b) să denunțe imediat organelor competente orice tentativă de a fi implicați în acțiunile prevăzute la lit. a); c) să declare cadourile și conflictul de interese în conformitate cu legislația, să respingă expres influența necorespunzătoare, iar în cazul imposibilității de a respinge în mod expres influența necorespunzătoare și al afectării activității sale profesionale, să depună un denunț scris către organele competente [30].

Subsecvent, este esențial de menționat că art. 8, alin. 6) din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică, prevede **că directorii Consiliului de administrație și personalul Agenției, la îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, acționează în mod independent de orice interes de pe piețele reglementate** [31], pct. 18, lit. a) din HP nr. 334 din 14.12.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a ANRE, directorii ANRE sunt obligați să ia decizii și să acționeze în limitele legislației în vigoare, să fie imparțiali și să acționeze în mod independent, în interes public, fără a solicita sau accepta instrucțiuni de la persoane terțe, inclusiv de natură politică [32].

În acest sens, acest aspect evocat supra este fortificat și consolidat durabil de pct. 80, art. 57, alin. 4), lit. b (i), alin. 5, lit. a, b) din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică [33], precum și pct. 30, 34, art. 39, alin. 4), lit. b (i)) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale [34], care statuează **că autoritatea de reglementare se asigură că personalul său și persoanele cu funcție de conducere acționează în mod independent de orice interes de piață, independență care nu exclude controlul parlamentar, judiciar.**

Cu certitudine nu pot desfășura angajații ANRE o activitate independentă „**de orice interes de pe piețele reglementate**” atâta timp cât sunt membri ai acestei AO de rînd cu angajați ai întreprinderilor energetice reglementate de către ANRE, autorității publice centrale din domeniul energetic. În spiritul evitării conflictelor de interese, aspectelor de incompatibilitate, art. 57, alin. 4), lit. b), i) din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică [35], Desemnarea și independența autorităților de reglementare, art. 39, alin. 4), lit. b), i) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale [36], prescrie clar **că autoritatea de reglementare se asigură că personalul său și persoanele**

cu funcție de conducere acționează în mod independent de orice interes de piață.

În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 21, alin 2) din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică, organele centrale de specialitate, **alte autorități ale administrației publice centrale, autoritățile de reglementare**, alte autorități, autoritățile administrației publice locale, **organizațiile necomerciale nu au dreptul: a) să intervină în activitatea întreprinderilor energetice; b) să distragă personalul întreprinderilor energetice de la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu; c) să se implice în relațiile contractuale dintre întreprinderile energetice și consumatori** [37].

Referitor la aceasta, misiunea, obligația Comunității Energiei este **dezvoltarea concurenței pe piețele energiei de rețea**, aspect prevăzut în Tratatul de instituire a Comunității Energiei, pct. 6) din Decizia 2006/500/CE din 29.05.2006 [38].

Totodată, prevederile naționale protejează competitivitatea pe piața energetică, concurența loială, aspecte care sunt consfințite în art. 126, alin. 2), lit. b) din Constituția RM, **statul trebuie să asigure protecția concurenței loiale** [39]; art. 3, alin. 1) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, statul asigură libertatea activității de întreprinzător, **protecția concurenței loiale și apărarea drepturilor și intereselor întreprinderilor și ale cetățenilor contra practicilor anticoncurențiale și concurenței neloiale** [40].

În acest context, împărtășim poziția cercetătorilor români A. Cotuțiu și G.V. Sabău care susțin că una din condițiile de bază pentru existența unei economii de piață funcționale, alături de libertatea de mișcare a bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalului, o reprezintă un mediu concurențial nedistorsionat. Astfel comerțanții, fie la nivel național, fie la nivel comunitar, trebuie să interacționeze pe cât posibil în mod liber, fără influențe negative din partea agenților puternici sau aflați în situații privilegiate, asociațiilor de agenți economici sau a statului. Într-o economie de piață funcțională, respectarea normelor privind concurența asigură progresul economic, apărarea interesului consumatorilor și competitivitatea produselor și serviciilor [41].

Și autoarea E. Mihai specifică că concurența în relațiile cu dreptul consumatorilor are o semnificație aparte. Este cert că dreptul consumatorilor s-a constituit și în sistemul de drept pozitiv ca ramură distinctă, chiar dacă este, la fel ca și dreptul concurenței, compozită. Scopul concurenței este protecția, menținerea și stimularea concurenței și a unui mediu concurențial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor [42].

În același context, autorii T. Moșteanu și Th. Purcărea consideră că este important ca o întreprindere să acorde importanță atât concurenței, cât și clienților săi. Nu trebuie să se supradimensioneze atenția pe care între-

prinderea o acordă concurenței, și invers [43].

În acest sens, este relevant de a se face referire la atribuțiile ANRE care nu pot fi desfășurate transparent, obiectiv în contextul asocierii angajaților ANRE, de comun cu angajații întreprinderilor enregetice reglementate, Ministerului Energiei, în același timp membri ai AO, în contextul existenței prevederilor Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale, și anume: art. 7, alin. 2), lit. g) monitorizează corectitudinea aplicării de către titularii de licențe a metodologiilor aprobate, a prețurilor și a tarifelor reglementate, aprobate în conformitate cu metodologiile respective; alin. 3), lit. c) promovează, monitorizează și asigură transparența și concurența pe piața gazelor naturale; lt. f) realizează investigații pe piața gazelor naturale; lit. f¹) efectuează controale, inclusiv sub aspectul respectării cerințelor privind integritatea și transparența pieței gazelor naturale; alin. 4), lit. a) promovează protecția drepturilor și a intereselor legale ale consumatorilor finali, ale utilizatorilor de sistem, în special prin asigurarea prestării de către titularii de licențe a serviciilor de calitate, prin susținerea și asigurarea tratamentului echitabil și nediscriminatoriu în raport cu consumatorii finali, cu utilizatorii de sistem, prin prevenirea măsurilor anticoncurențiale; lit. b) adoptă hotărâri și emite decizii menite să asigure protecția drepturilor și a intereselor legitime ale consumatorilor finali, ale utilizatorilor de sistem în conformitate cu prevederile prezentei legi; lit. d) monitorizează respectarea de către titularii de licențe a drepturilor consumatorilor finali; lit. e) examinează și soluționează problemele expuse în reclamațiile consumatorilor finali; lit. h) examinează și soluționează în procedură extrajudiciară neînțelegerile survenite între consumatorii finali, utilizatorii de sistem și furnizori, operatori de sistem, operatori ai instalațiilor de stocare [44].

Suplimentar, în conformitate cu art. 8, alin. 1) al aceleiași legi, ANRE: a) controlează dacă titularii de licență respectă condițiile stabilite pentru desfășurarea activităților licențiate și prevederile prezentei legi, inclusiv cele privind drepturile consumatorilor finali și calitatea serviciilor prestate; b) controlează dacă participanții la piața gazelor naturale aplică în mod corect prețurile și tarifele reglementate la gazele naturale; c) are acces la contabilitatea participanților la piața gazelor naturale, solicită și are acces la informația și la documentele aferente activităților practicate conform licenței, la informația și la documentele contabile, la informația și la documentele care conțin informații ce constituie secret de stat, secret comercial sau alte informații oficiale cu accesibilitate limitată, inclusiv de la organele centrale de specialitate ale administrației publice, în legătură cu activitatea participanților la piața gazelor naturale; e) pune în aplicare principiul eficienței maxime la cheltuieli minime la transportul, stocarea, distribuția și furnizarea gazelor naturale; g¹) elabo-

rează și aprobă ghiduri, adoptă hotărâri menite să asigure buna desfășurare a activităților din sectorul gazelor naturale, buna funcționare a pieței gazelor naturale, precum și protecția drepturilor și a intereselor legitime ale consumatorilor finali; j) efectuează controale; k) inițiază investigații în legătură cu sesizările parvenite, în conformitate cu prezenta lege și cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică, și întreprinde măsurile necesare în limitele competențelor sale stabilite prin lege; l) înaintează prescripții în cazul constatării încălcării de către participanții la piața gazelor naturale a prevederilor prezentei legi, ale Legii cu privire la energetică și ale actelor normative de reglementare aprobate de Agenție, adoptă hotărâri și emite decizii pentru lichidarea încălcărilor depistate; n) constată și examinează contravenții în sectorul gazelor naturale, în modul și în cazurile prevăzute de prezenta lege și de Codul Contravențional; o) aplică sancțiuni, inclusiv sancțiuni financiare, pentru nerespectarea sau încălcarea legislației în domeniul gazelor naturale în modul și cazurile stabilite în prezenta lege, etc, [45].

În acest sens, prevederile comunitare consolidează și fortifică durabil instituția protecției consumatorilor, Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, pct. 48) interesele consumatorilor ar trebui să se afle în centrul prezentei directive iar calitatea serviciilor ar trebui să reprezinte una dintre principalele responsabilități ale întreprinderilor din sectorul gazelor naturale. **Drepturile actuale ale consumatorilor trebuie să fie consolidate și garantate și ar trebui să includă o mai mare transparență. Protecția consumatorilor ar trebui să garanteze că toți consumatorii din spațiul comunitar extins beneficiază de o piață competitivă. Respectarea drepturilor consumatorilor ar trebui asigurată** [46].

Mai mult decât atât, abaterile respective ale angajatelor ANRE, în același timp membre ale AO sunt în contradicție totală cu atribuțiile ANRE, în contextul prevederilor art. 12, alin. 1) din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică: n) exercită controlul asupra modului de respectare a drepturilor consumatorilor de către întreprinderile energetice; c) promovează dezvoltarea piețelor energiei în condiții de competitivitate, securitate și sustenabilitate a mediului; d) promovează și facilitează, în conformitate cu legile sectoriale, accesul participanților noi, inclusiv al producătorilor de energie din surse regenerabile, la rețelele electrice și de gaze naturale, la piețele energiei electrice și gazelor naturale, în special prin eliminarea barierelor care le-ar putea împiedica accesul; e) promovează dezvoltarea concurenței pe piețele energiei, cu respectarea cerințelor stabilite în legile sectoriale; i) monitorizează și asigură respectarea de către întreprinderile energetice a transparenței în activitatea desfășurată, inclusiv a transparenței prețurilor

pe piețele angro; j) promovează o politică tarifară echitabilă și argumentată economic, prin elaborarea și aprobarea metodologiilor de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor și prețurilor reglementate, în baza unor criterii transparente, obiective și nediscriminatorii, în conformitate cu legile sectoriale; l) pune în aplicare principiul eficienței maxime la cheltuieli minime și supraveghează respectarea acestuia de către întreprinderile energetice ale căror prețuri și tarife sunt reglementate de Agenție, etc, [47].

În contextul afilierii angajaților ANRE cu angajații întreprinderilor energetice reglementate, rămîne a fi imposibilă atragerea la răspundere conform tuturor rigorilor legale de către ANRE a acestora în contextul: art. 19 din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică, alin. 1) întreprinderile energetice poartă răspundere pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a funcțiilor și a obligațiilor stabilite în prezenta lege, în legile sectoriale, precum și în actele normative de reglementare aprobate de Agenție; 2) dacă Agenția constată încălcarea de către întreprinderile energetice a prevederilor prezentei legi, ale legilor sectoriale, precum și ale actelor normative de reglementare aprobate de Agenție, aceasta este în drept să inițieze procedura contravențională în condițiile și în termenele stabilite în Codul Contravențional; Agenția este în drept să aplice titularilor de licențe, titularilor de autorizații și altor persoane juridice sancțiuni în cazurile stabilite în legile sectoriale [48].

Totodată, cu certitudine nu poate ANRE să examineze transparent, obiectiv neînțelegerile și litigiile dintre participanții la piețele energeticii, atâta timp cât unii angajați ai acesteia s-au asociat în AO cu unii operatori din domeniul energetic reglementat, în contextul art. 18 din aceeași lege, alin. 1) neînțelegerile dintre întreprinderile energetice în legătură cu prezenta lege și legile sectoriale se examinează de Agenție; alin. 2) Agenția examinează în procedură extrajudiciară neînțelegerile dintre consumatori, utilizatorii de sistem și întreprinderile energetice ce survin în legătură cu aplicarea prezentei legi și a legilor sectoriale și emite decizii în caz de necesitate [49].

Subsidiar, indubitabil ANRE este lipsit de transparență, imparțialitate, integritate în cadrul procedurii de aplicare a sancțiunilor în contextul art. 20 din aceeași lege, alin. 1) în modul și cazurile stabilite în legile sectoriale, Consiliul de administrație aplică sancțiuni pentru nerespectarea sau încălcarea legislației în domeniul energeticii [50].

Totodată, art. 11, alin. 1) lit. e¹) din Legea nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, prevede că Guvernul cu suportul Ministerului Energiei monitorizează îndeplinirea de către producătorii eligibili mari a obligațiilor stabilite în Regulamentul privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil mare,

aprobat de Guvern; e¹) efectuează supravegherea asupra respectării normelor, regulamentelor, actelor normativ-tehnice și a regulilor de securitate la instalarea, funcționarea și exploatarea cazanelor, furnalelor, sobelor pe bază de biomasă, sistemelor fotovoltaice solare și termice solare, sistemelor geotermale de mică adâncime și a pompelor de căldură; g) calculează și aprobă tarifele fixe pentru implementarea schemei de sprijin stabilite la art. 34 alin. (1) lit. b); art. 6, alin. 3) asigură transparența procesului de licitații prin organizarea procedurilor deschise, în una sau în mai multe faze, și prin prezentarea tuturor informațiilor necesare investitorilor; alin. 4) creează climatul concurențial necesar prin asigurarea participării la licitațiile organizate a unui număr nelimitat de investitori, în condiții egale și nediscriminatorii; alin. 5) stabilește reguli clare, obiective, transparente și nediscriminatorii pentru organizarea licitațiilor și pentru îndeplinirea, cu responsabilitate, de către participanții la licitație a obligațiilor aferente [51].

Lipsa transparenței în activitatea de serviciu a unor participanți de pe piața energetică din RM, constituie o altă vulnerabilitate cu care se confruntă instituția consumatorului resurselor energetice din RM, în acest sens este oportun de menționat despre desfășurarea ședințelor ANRE în format online, în cadrul cărora se aprobă tarifele la resursele energetice care sunt achitate de către consumatorii resurselor energetice; ședințe care sunt desfășurate contrar prevederilor legale prevăzute la Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, în care este statuat clar prin art. 13, alin. 1) ședințele **din cadrul autorităților publice privind luarea de decizii sunt publice**; alin. 2) **persoanele interesate vor participa la ședințele publice în limita locurilor disponibile din sala de ședințe și în ordinea priorității stabilită de persoana care prezidează ședința, luându-se în considerare interesul cetățenilor, asociațiilor** constituite în corespundere cu legea, al altor **părți interesate față de subiectul ședinței publice** [52], în coroborare cu art. 16, alin. 1) din Legea nr. 174 din 21.07.2021 cu privire la energetică, ședințele Consiliului de administrație în cadrul cărora se examinează proiectele actelor normative de reglementare, cererile privind costurile de bază, privind prețurile reglementate, tarifele reglementate ori hotărâri care pot avea impact asupra obligațiilor de serviciu **sunt publice** [53]. Subsidiar, în conformitate cu art. 20, alin. 1 din Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017, desfășurarea activității entității publice în mod transparent, responsabil în raport cu cetățenii și cu implicarea acestora este asigurată prin **crearea posibilităților de participare a cetățenilor, a asociațiilor constituite în corespundere cu legea și a altor părți interesate** la procesul decizional din cadrul entității publice. Regulile cu privire la procedurile de asigurare a transparenței în procesul decizional din entitățile

publice și derogările de la ele sunt prevăzute de Regulamentul Parlamentului, Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional și de actele normative ale Guvernului [54].

Subsidiar, în contextul aceleiași legi, în cazul nerespectării transparenței în procesul decizional survine acea răspundere prevăzută la art. 16¹ „Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie abatere disciplinară și se sancționează conform prevederilor Codului muncii sau ale legislației speciale. Persoanele fizice și persoanele cu funcții de răspundere poartă răspundere contravențională în conformitate cu Codul contravențional al Republicii Moldova” [55]. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 17, alin. 1) din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică, „până la înaintarea spre examinare de către Consiliul de administrație, în ședință **publică**, a proiectului unui act normativ de reglementare al Agenției ...” [56]. Ședințele publice reprezintă o formă de organizare a activității autorităților publice, deschisă accesului liber al publicului și presei, prin care se permite cetățenilor să participe la dezbateri, asigurându-se astfel acea transparență veritabilă, iar aceasta garantează lipsa arbitrariului, abuzului de putere în procesul decizional din partea autorităților publice, ANRE, Ministerul Energiei, întreprinderilor energetice reglementate. Consumatorii resurselor energetice cu siguranță nu sunt obligați să achite acel tarif aprobat online, format care nu este prevăzut în prevederile legale. În situațiile de forță majoră, condiții meteorologice nefaste, de stare de urgență în sănătate, pandemie virus de Covid-19, toate instituțiilor desfășurau activitatea la distanță, ședințele le petreceau online, ceea ce era aprobat la nivel de lege, ceea ce era justificat, ceea ce putea fi admis și înțeles, nu și faptul că ANRE prin abuz de putere continuie încă de la finisarea stării de pandemie și până în prezent să desfășoare toate ședințele precum că publice în format online în cadrul cărora cel mai grav aprobă tarifele neechitabile la serviciile energetice. Și da, ședințele publice cu prezență fizică, pot include și componenta online în cazul când doritori de a participa la aceste ședințe sunt persoane aflate peste hotarele țării, diaspora. De fapt, desfășurarea de către ANRE a ședințelor online este un filtru de apărare, întru a evita aspectele imprevizibile în partea ce ține de întrebările incomode și deranjante pe ilegalitățile, abuzurile reglementatorului, companiile energetice reglementate, care pot fi adresate de părțile interesate participante la ședință. Mai mult ca atât, caracterul total abuziv al ANRE a fost demonstrat pe timp de Covid-19 prin stabilirea plăților regulatorii maximale de 0, 3 % percepute de la companiile energetice, în contextul prevederilor art. 11, alin 5) din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică, mărimea plăților regulatorii nu va depăși 0, 3 la sută din veniturile de vânzări al companiilor energetice [57]”, ceea ce a fost o

sfidare a bunului simț, a onestității în condițiile în care se activa de la distanță, astfel cheltuielile administrative, de întreținere a sediului ANRE erau reduse la maximum. Iar o dovadă că bugetul ANRE este unul excesiv de mare este sistarea perceperii plăților regulatorii pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna iunie a anului 2022, prin care a fost aprobată Hotărârea ANRE nr. 324 din 03.06.2022 privind modificarea cuantumului plăților regulatorii stabilite prin Hotărârea ANRE nr. 570 din 24 noiembrie 2021, [58], decizie aprobată doar sub anumite presiuni, condiționări, ca și de fapt recenta reducere a salariilor directorilor ANRE cu 20 %.

Totodată, este de menționat că recente condiții meteorologice periculoase pentru viața și sănătatea persoanelor, au fost justificarea ca sistemul educațional, de învățământ să petreacă studiile la distanță, în format online.

Asociațiile de protecție a consumatorilor nedezvoltate constituie o altă vulnerabilitate a instituției protecției drepturilor și intereselor consumatorilor resurselor energetice din RM, în acest sens țin să precizez că deși art. 23, alin. 1, 2) din Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor, stipulează clar că, statele membre se asigură că există mijloace adecvate și eficiente pentru a garanta respectarea prezentei directive, care cuprind dispoziții care permit unuia sau mai multora dintre următoarele organisme, astfel cum este stabilit de legislația națională, **să introducă o acțiune în fața unei instanțe judecătorești sau a organelor administrative competente**, în temeiul legislației naționale, pentru a se asigura aplicarea dispozițiilor de drept intern de transpunere a prezentei directive, **b) organizațiile de protecție a consumatorilor care au un interes legitim în protejarea consumatorilor** [59].

În contextul în care, consumatorii resurselor energetice adesea nu dețin cunoștințele necesare, pregătirea întru ași apăra drepturile sale lezate de către ANRE, întreprinderile energetice reglementate de către reglementator, autoritatea publică centrală în domeniul energetic, etc, spre regret nu sunt informați, inițiați în domeniul energetic, totodată nu dețin surse financiare întru ași angaja un avocat, din păcate prevederea menționată supra nu este funcțională, nu este aplicabilă, consumatorii resurselor energetice nu pot beneficia de acest drept legal.

Nefuncționarea mecanismului controalelor Agenției, autorității publice centrale în domeniul energetic, constituie o altă vulnerabilitate a instituției protecției drepturilor și intereselor consumatorilor resurselor energetice din RM, activitate care este prevăzută în art. 15 din Legea nr. 174 din 21.07.2017 cu privire la energetică, alin 2) Agenția efectuează controale planificate sau controale inopinate, din oficiu sau la cerere [60]; precum și de Capitolul III, tipurile de control, Secțiunea 1, controlul planificat; art. 19

Secțiunea a 2-a Controlul inopinat din Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat [61]. Astfel, este regretabil că acest mecanism este ineficient în situația în care adesea aceste controale sunt declanșate de către societatea civilă, chiar ei consumatorii resurselor energetice, iar aceasta constituie o vulnerabilitate extrem de gravă a instituției protecției consumatorilor. Totodată, este important de menționat că, în unele situații se atestă acțiunile discriminatorii, diferențiate aplicate de reglementator față de întreprinderile energetice reglementate, atunci când în rezultatul controalelor ANRE transmite procuraturii întru a fi investigate actele adoptate în rezultatul controalelor în partea ce ține de fraudă, ilegalitățile depistate, în alte situații nu expediază spre investigare aceste fraude depistate ceea ce oferă operatorului să atace acele hotărâri în instanța de judecată, aspecte concertate de ANRE și întreprinderile energetice reglementate. Adesea, ANRE poate să își aroge competența altor instituții, în context a procuraturii și fraudă de 33 milioane de lei să o califice drept ineficiență economică, în acest context să neglijeze prevederile art. 28, alin. 9, 9¹) din Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat, „organul de control sesizează procurorul sau organul de urmărire penală competent cu privire la identificarea semnelor compoziției de infracțiune, printr-o sesizare, la care, în mod obligatoriu, se anexează procesul-verbal de control și materialele ce țin de controlul în cauză...” [62], HANRE nr. 768 din 19.12.2024 privind rezultatul controlului inopinat la titularul de licență SRL „Chișinău-Gaz” valoarea fraudei 32 546 6 milioane lei [63], HANRE nr. 12 din 12.01.2024 privind rezultatul controlului inopinat la titularul de licență SRL „Chișinău-Gaz” valoarea fraudei 2 93713 milioane lei [64]; HANRE nr. 445 din 25.11.2020 privind rezultatele controlului planificat efectuat de către titularul de licență SRL „Chișinău-Gaz” [65]. Aceeași abordare, este și în cazul Ministerului Energiei care este fondator la ÎS „Moldoelectrica”, HG nr. 118 din 07.03.2023 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Energiei [66], astfel cum poate să fie efectuate careva controale imparțiale, integre în situația în care autoritatea publică este fondator, ca și în cazul SA „MoldovaGaz” unde Ministerul Energiei este membru în Consiliul de Observatori, SA „Termoelectrica” unde fondator este Guvernul RM, ÎS „Energocom”.

Cadrul legal deficitar constituie o altă vulnerabilitate care afectează enorm instituția protecției drepturilor și intereselor consumatorilor resurselor energetice din RM. În acest sens, este oportun de menționat că, perceperea plăților regulatorii de către ANRE de la companiile energetice reglementate, plăți care sunt reflectate în tariful la resursele energetice care este achitat de către consumatorii resurselor energetice, fac a fi imposibil ca ANRE să apere consumatorii în contextul lezării drepturilor acestora de către

operatorii reglementați. Această plată regulatorie de fapt este și acea remunerare din partea companiilor energetice pentru inacțiunea ANRE, pentru protejarea titularilor de licență reglementați de către regulator. Perceperea acestor plăți regulatorii de către ANRE de la întreprinderile energetice reglementate, plăți regulatorii care sunt reflectate în tariful pentru resursele energetice, este stipulată în art. 11 din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică, alin. 1) Agenția își formează bugetul pentru anul următor în baza plăților regulatorii, aplicate anual de Agenție titularilor de licențe; alin. 2) Agenția stabilește mărirea plăților regulatorii pentru anul următor la un nivel suficient, încât să acopere cheltuielile necesare pentru asigurarea activității sale în conformitate cu legea, în baza estimărilor cantităților de energie electrică, de energie termică, ale volumelor de gaze naturale, necesare pentru aprovizionarea consumatorilor, ale volumului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și în baza estimărilor volumelor de produse petroliere principale și de gaze lichefiate importate pentru anul următor, prezentate de către titularii de licențe; alin. 3) Mărirea plăților regulatorii se determină după cum urmează: a) pentru energia electrică – din venitul de vânzări al titularului de licență de energie electrică; b) pentru gazele naturale – din venitul de vânzări al titularului de licență de gaze naturale; c) pentru energia termică – din venitul de vânzări al titularului de licență de energie termică; d) pentru produsele petroliere – pornind de la volumul produselor petroliere principale și al gazelor lichefiate importate; e) pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare – în conformitate cu legea de profil, 4) Plățile regulatorii se transferă de către titularii de licență la contul curent al Agenției, trimestrial, în termenul stabilit de Agenție. Agenția are dreptul unic de a utiliza mijloacele de pe contul său [67], este contrară prevederilor art. 35 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, autonomia decizională a autorității presupune independența de orice alt organism politic, **cu alocări bugetare anuale** separate cu autonomie în execuția bugetului alocat și dispunerea de resursele umane și financiare necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor lor [68]. Astfel, urmează să fie ajustat cadrul legal național cu cel comunitar, și ANRE să fie finanțat din bugetul de stat, fără a percepe plăți regulatorii de la titularii de licență reglementați; respectiv salariile angajaților ANRE urmează să fie ajustate în conformitate prevederile Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar [69], Legea salarizării nr. 847 din 14.02.2002, [70], întru a asigura acea echitate salarială. În acest sens, țin să precizez că nici un stat membru al Comunității Energetice nu percepe plăți regulatorii la produsele petroliere. Cu ce este mai important,

superior ANRE decât alte instituții publice organele de poliție, procuratura, instanța de judecată, alte instituții publice? Reiese că celelalte instituții dacă nu percep salarii atât de imense sunt lipsite de independență, imparțialitate, integritate?

Suplimentar, în contextul prevederilor Hotărârii Curții Constituționale nr. 4 din 03.03.2022 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării și din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19.02.2002, pct. 69) **normele contestate stabilesc o obligație generală de achitare a serviciilor de încălzire în cazul apartamentelor deconectate de la sistemul centralizat de încălzire, fără a lua în considerare circumstanțele specifice ale fiecărui caz particular;** pct. 73, în acest sens, Curtea reține că **trebuie să fie posibilă evaluarea de la caz la caz a circumstanțelor fiecărui apartament deconectat integral sau parțial de la sistemul centralizat și stabilirea unei taxe care depinde de aceste circumstanțe, nu de o valoare fixă** [71], care la moment este în valoare de 50% din valoarea totală a plății pe consumul de energie termică centralizată, astfel SA „Termoelectrica” a încălcat dreptul propriu al locatarilor la proprietate, urma să fie ajustat art. 42, alin. 12) din Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării „în cazul în care deconectarea instalației de utilizare a energiei termice de la sistemul colectiv de alimentare cu energie termică a fost deja efectuată, facturarea și plata pentru energia termică se fac conform unui regulament aprobat de Guvern”, [72];

Astfel, spre exemplu, dacă în perioada 2006-2021 SA „Termoelectrica” încasa sume rezonabile de la consumatorii debransați de la energia termică centralizată, în limita de 5%-20%: 5% - perioada 2006 - 2011 - Hotărârea Guvernului nr. 978/ 23.08.2006; 10 % - perioada 2011- 2012 - Hotărârea Guvernului nr. 707/20-09-2011; 15 % - perioada 2012- 2013 - Hotărârea Guvernului nr. 707/20-09-2011; 20 % - perioada 2013- 2016 - Hotărârea Guvernului nr. 707/20-09-2011; 10 % - perioada 2016- 2022 - Hotărârea Guvernului nr. 722/ 08.06.16, atunci în perioada 2022-2024 aceste sume au crescut până la 50%: 31,45% - perioada 2022- 2023- Ordinul MIDR nr. 184/31 octombrie 2022; 50% - perioada 2023, 2024 - prezent - Hotărârea Guvernului nr. 752/04-10-2023 [73]. Este cu adevărat inimaginabil, inechitabil ca consumatorul debransat de la energia termică centralizată, să achite 50 % pentru nimic, în același timp să achite pentru cealaltă sursă de încălzire alternativă, iar aceasta este o vulnerabilitate a instituției consumatorului, o insecuritate a raporturilor juridice, impredictibilitate care costă. Referitor la insecuritatea raporturilor juridice, impredictibilitatea acestora a fost situația, când Guvernul Republicii Moldova prin Hotărârea nr. 281/2024 a

adoptat un nou Regulament cu privire la prestarea și achitarea serviciilor comunale și necomunale inclusiv și o nouă Metodologie privind repartizarea consumului direct/indirect de energie termică între consumatorii unui bloc locativ conectat la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică [74]. Adoptarea în perioada 2022-2024 a trei Metodologii la energia termică Ordinul nr. 184 din 31.10.2022 cu privire la aprobarea Metodologiei privind repartizarea consumului de energie termică și a costului aferent acestui consum între consumatorii unui bloc locativ conectați la sistemul colectiv de alimentare cu energie termică, [75], HG nr. 752 din 04.10.2023 pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire și alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191/2002, [76], HG nr. 281 din 17.04.2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea și achitarea serviciilor comunale și necomunale [77], are drept efect instabilitatea normelor juridice și generează insecuritatea raporturilor juridice. În acest context, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat importanța asigurării accesibilității și previzibilității legii, instituind și o serie de repere pe care legiuitorul trebuie să le aibă în vedere pentru asigurarea acestor exigențe. Astfel, în cauze precum *Sunday Times* contra Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, 1979, *Rekvényi* contra Ungariei, 1999, *Rotaru* împotriva României, 2000, *Damman* împotriva Elveției, 2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat că „nu poate fi considerată „lege” decât o normă enunțată cu suficientă precizie, pentru a permite individului să-și regleze conduita. Individul trebuie să fie în măsură să prevadă consecințele ce pot decurge dintr-un act determinat”; „o normă este previzibilă numai atunci când este redactată cu suficientă precizie, în așa fel încât să permită oricărei persoane – care, la nevoie poate apela la consultanță de specialitate – să își corecteze conduita”; „în special, o normă este previzibilă atunci când oferă o anume garanție contra atingerilor arbitrare ale puterii publice”. Sub acest aspect, principiul securității juridice se corelează cu un alt principiu, dezvoltat în dreptul comunitar, și anume principiul încrederii legitime. Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Comunităților Europene (de exemplu cauzele *Facini Dori vs. Recre*, 199421, *Foto-Frost vs. Hauptzollant Lübeck.Ost*, 198722), principiul încrederii legitime impune ca legislația să fie clară și predictibilă, unitară și coerentă; de asemenea, impune limitarea posibilităților de modificare a normelor juridice, stabilitatea regulilor instituite prin acestea. Acest concept prin prisma noțiunii de accesibilitate, care este asociată exigenței previzibilității legii, și anume aceea care privește modul de sensul de înțelegere a acestora. Norma juridică, după

cum s-a menționat, trebuie să fie clară, inteligibilă, întrucât cei cărora li se adresează trebuie nu doar să fie informați în avans asupra consecințelor actelor și faptelor lor, ci să-și înțeleagă consecințele legale ale acestora.

În contextul aprecierii în partea ce ține de inechitatea consumatorilor debransați de la agentul termic, este relevant de important de reflectat asupra importanței efectelor cogenerării despre care s-a expus autoarea Corina Guțu-Chetrușca în lucrarea sa *Piața energiei termice* care a precizat că în Republica Moldova cca 60% din consumul total de energie îl constituie căldura. Pe plan mondial acest consum constituie în jur de 40%. Raționalizarea consumului de căldură are consecințe însemnate atât economice, cât și ecologice, și sociale. Aceasta este foarte actual pentru Republica Moldova în care „sărăcia energetică” afectează în jur de 80% din populație. „Sărăcia energetică” se consideră atunci când mai mult de 10% din totalul cheltuielilor unei gospodării sunt folosite pentru acoperirea cheltuielilor pentru resursele energetice (căldură, energie electrică, gaz, lemn, cărbune). Energia termică ca marfă are un șir de particularități care complică organizarea și funcționarea pieței. Este destul de indicată necesitatea transportului ei prin conducte și imposibilitatea acumulării căldurii pe perioade relativ mari. În Republica Moldova la acest factor obiectiv se adaugă consecințele sistemului administrativ de comandă în care s-au format sistemele de alimentare cu căldură [78]. Această concluzie a autoarei Corina Guțu-Chetrușca referitor la cheltuielile suportate de consumatori pentru acoperirea costurilor resurselor energetice este destul de actuală și în prezent. Desigur că ”sărăcia energetică” se datorează nu numai ci și unei ineficiente administrări a sistemului de alimentare cu căldură, actelor de corupție etc.

Doar că, țin să precizez în contextul celor expuse de autoare că, în ultimii ani, indicii „Sărăciei energetice” a depășit cu mult peste 10% din totalul cheltuielilor unei gospodării folosite pentru acoperirea cheltuielilor pentru resursele energetice (căldură, energie electrică, gaz, lemn, cărbune), au ajuns chiar peste 50 %, chiar dacă există instituit mecanismul compensațiilor acordate de către stat, în vederea susținerii păturilor vulnerabile. Prin urmare dacă peste 10 % sunt considerate sărăcie energetică, atunci cheltuielile pentru resursele energetice peste 50 % pentru o gospodărie cum poate fi apreciat, cumva sub limita existenței, moarte clinică.

Suplimentar, urma încă la o etapă mult mai avansată să fie implementat sistemul colectiv de alimentare cu energie termică cu distribuție pe orizontală, ceea ce permitea contorizarea separată la nivel de fiecare apartament, și ar excludea plăților ilegale, arbitrare percepute în special de la consumatorii de energie termică debransați, în acest sens există acordul încheiat dintre Guvernul RM și Banca Europeană pentru Reconstrucție și

Dezvoltare de 143,5 milioane euro care reprezintă o parte semnificativă din finanțarea totală a proiectului, care se ridică la 326 de milioane de euro, iar restul finanțării este asigurată de Banca Europeană pentru Investiții și de granturi acordate de Uniunea Europeană și Parteneriatul pentru Eficiență Energetică și Mediu din Europa de Est, care include trecerea a 1 665 de blocuri de locuințe din Chișinău la un sistem de distribuție pe orizontală a agentului termic, Legea nr. 203 din 10.07.2025 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova, SA „Termoelectrica” și Banca Europeană de Investiții privind realizarea proiectului „Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău”, HG nr. 430 din 09-07-2025 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind realizarea Proiectului „Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău”, semnat la Chișinău la 3 iulie 2025; HG nr. 406 din 02.07.2025 cu privire la aprobarea semnării Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind realizarea Proiectului „Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău” [79].

Concluzii: întru fortificarea durabilă a instituției protecției consumatorilor resurselor energetice din RM, un rol esențial în consolidarea drepturilor și intereselor acestora îl constituie eradicarea abuzurilor de prerogativa funcției comise de către chiar ei participanții pe piața energetică, în special abuzurile săvârșite de către regulator, companiile energetice reglementate, autoritatea publică centrală din domeniul energetic, etc. În acest sens, mecanismele privind evaluarea, controlul integrității, etc., urmează să fie consolidate durabil; organizarea concursurilor de selecție a directorilor ANRE urmează să fie mult mai riguroasă, obiectivă și transparentă, în spiritul principiului meritocrație, profesionalismului, integrității, în vederea asigurării neadmiterii desfășurării unei activități defectuoase, ilicite, abuzive, întru a proteja consumatorii resurselor energetice de consecințe nefaste, de prejudicii esențiale, ce ar afecta bunăstarea acestora, securitatea țării, dezvoltarea economică a acesteia.

Referințe bibliografice:

Reglementări comunitare

1. Art. 57, alin. 4) din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 158/125 din 14.06.2019 [1];

2. Art. 39, alin. 4) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 211/94 din 14.08.2009 [2];

3. Art. 57, alin. 5, lit. f) din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 158/125 din 14.06.2019 [25];

4. Pct. 80, art. 57, alin. 4), lit. b (i), alin. 5, lit. a, b) din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică, care stipulează, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 158/125 din 14.06.2019 [33];

5. Pct. 30, 34, art. 39, alin. 4), lit. b (i)) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 211/94 din 14.08.2009 [34];

6. Art. 57, alin. 4), lit. b), i) din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 158/125 din 14.06.2019 [35];

7. Art. 39, alin. 4), lit. b), i) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 211/94 din 14.08.2009 [36];

8. Tratatul de instituire a Comunității Energiei, pct. 6) din Decizia 2006/500/CE din 29.05.2006, Official Journal L 198, 20/07/2006, P. 0015 – 0017, [38];

9. Pct. 48 din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 211/94 din 14.08.2009 [46];

10. Art. 23, alin. 1, 2), lit. b) din Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 304/64 din 22.11.2011, [59];

11. Art. 35 din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 211/94 din 14.08.2009, [68];

12. Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123 din 10 iulie 2012, Publicat în MO nr. 485 din 16 iulie 2012, [71].

Reglementări naționale

1. Art. 2 din Legea nr. 117 din 23.12.2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunității Energetice. Publicat: 22-01-2010 în Monitorul Oficial Nr. 8-10 art. 6, [3];
2. Pct. 4, lit. n) din Codului de etică și conduită profesională a angajatului ANRE, aprobat prin Hotărârea CA a ANRE nr. 829 din 22.12.2023, [4];
3. Art. 11, alin. 4 din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică, Publicat: 15-12-2023 în Monitorul Oficial Nr. 480-482 art. 849, [5];
4. Pct. 4, lit. g) din Codului de etică și conduită profesională a angajatului ANRE, aprobat prin Hotărârea CA a ANRE nr. 829 din 22.12.2023, [6];
5. Art. 10, alin. 1), lit. b, d, e, g, h, i, j, l, m din Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității, Publicat: 07-07-2017 în Monitorul Oficial Nr. 229-243 art. 360, [7];
6. Ibidem, art. 14, alin. 2), lit. a), [8];
7. Ibidem, art. 12, alin. 2), lit. c, d), [9];
8. Art. 2, lit. a) din Legea nr. 165 din 22.06.2023 privind avertizorii de integritate, Publicat: 26-07-2023 în Monitorul Oficial Nr. 267-270 art. 451, [10];
9. Art. 16 din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, Publicat: 26-07-2023 în Monitorul Oficial Nr. 267-270 art. 451, [11];
10. Art. 12, alin. 1) din Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității. Publicat: 07-07-2017 în Monitorul Oficial Nr. 229-243 art. 360, [12];
11. Art. 11, alin. 3) din Legea nr. 86 din 11.06.2020 cu privire la organizațiile necomerciale, Publicat : 27-07-2020 în Monitorul Oficial Nr. 193 art. 370, [13];
12. HANRE nr. 12 din 03.01.2025 privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L., Publicat: 10-01-2025 în Monitorul Oficial Nr. 5-7 art. 17, abrogată, [14];
13. HANRE nr. 459 din 29.07.2025 privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A., Publicat: 01-08-2025 în Monitorul Oficial Nr. 413-416 art. 634, [15];
14. HANRE nr. 768 din 19.12.2024 privind rezultatele controlului inopinat efectuat la titularul de licență SRL „Chișinău-Gaz”, [16];
15. Art. 28, alin. 9) din Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Publicat: 31-08-2012 în Monitorul Oficial Nr. 181-184 art. 595, [17];
16. Art. 15, alin. 2) din Legea nr. 174 din 21.09.2021 cu privire la energetică, Publicat: 15-12-2023 în Monitorul Oficial Nr. 480-482 art. 849, [18];
17. HANRE nr. 321 din 28.05.2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil mic, Publicat: 13-

06-2024 în Monitorul Oficial Nr. 251-253 art. 441, [20];

18. Legea nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, Publicat: 25-03-2016 în Monitorul Oficial Nr. 69-77 art. 117, [21];

19. HG nr. 690 din 11.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil mare. Publicat: 28-05-2024 în Monitorul Oficial Nr. 226-228 art. 443, [22];

20. Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. APR-13/20/14 din 22.05.2025 privind încălcarea art. 12, alin. 1) lit. b) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, [23];

21. HANRE nr. 539 din 04.09.2025 privind executarea privind executarea Deciziei Plenului Consiliului Concurenței nr. APR-13/20-14 din 22.05.2025, Publicat: 10-09-2025 în Monitorul Oficial Nr. 474-477 art. 800, [24];

22. Art. 10, alin. 5), lit. f) din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică, Publicat: 15-12-2023 în Monitorul Oficial Nr. 480-482 art. 849, [26];

23. Ibidem, art. 10, alin. 15), [27];

24. Pct. 21 din HP nr. 334 din 14.12.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a ANRE, Publicat: 18-01-2019 în Monitorul Oficial Nr. 13-21 art. 81, [28];

25. Art. 23, alin. 1, 2, 3) al Legii nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, Publicat: 05-10-2010 în Monitorul Oficial Nr. 194-196 art. 637, [29];

26. Ibidem, art. 5¹, [30];

27. Art. 8, alin. 6) din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică, Publicat: 15-12-2023 în Monitorul Oficial Nr. 480-482 art. 849, [31];

28. Pct. 18, lit. a) din HP nr. 334 din 14.12.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a ANRE. Publicat: 18-01-2019 în Monitorul Oficial Nr. 13-21 art. 81, [32];

29. Art. 21, alin. 2) din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică, Publicat: 15-12-2023 în Monitorul Oficial Nr. 480-482 art. 849, [37];

30. Art. 126, alin. 2), lit. b) din Constituția RM din 29.07.1994, Publicat: 13-11-2024 în Monitorul Oficial Nr. 466 art. 635, [39];

31. Art. 3, alin. 1) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, Publicat: 15-09-2023 în Monitorul Oficial Nr. 351-354 art. 620, [40];

32. Art. 7, alin. 2), lit. g), alin. 3), lit. c, f, f¹), alin. 4) a, b, d, e, h) din Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale, Publicat: 08-07-2016 în Monitorul Oficial Nr. 193-203 art. 415, [44];

33. Ibidem, art. 8, alin. 1), lit. a, b, c, e, g¹, j, k, l, n, o), [45];

34. Art. 12, alin. 1), lit. c, d, e, i, j, l, n) din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică. Publicat: 15-12-2023 în Monitorul Oficial Nr. 480-

- 482 art. 849 [47];
35. Ibidem, art. 19, alin. 1, 2), [48];
36. Ibidem, art. 18, alin. 1, 2), [49];
37. Ibidem, art. 20 alin. 1, 2), [50];
38. Art. 11, alin. 1) lit. e¹, g), alin. 4) din Legea nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Publicat: 25-03-2016 în Monitorul Oficial Nr. 69-77 art. 117, [51];
39. Art. 13, alin. 1, 2) din Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Publicat : 05-12-2008 în Monitorul Oficial Nr. 215-217 art. 798, [52];
40. Art. 16, alin. 1) din Legea nr. 174 din 21.07.2021 cu privire la energetică, Publicat: 15-12-2023 în Monitorul Oficial Nr. 480-482 art. 849, [53];
41. Art. 20, alin. 1 din Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017 Publicat: 07-07-2017 în Monitorul Oficial Nr. 229-243 art. 360, [54];
42. Ibidem, art. 16¹, [55];
43. Art. 17, alin. 1) din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică, Publicat: 15-12-2023 în Monitorul Oficial Nr. 480-482 art. 849, [56];
44. Ibidem, art. 11, alin 5), [57];
45. Hotărârea ANRE nr. 324 din 03.06.2022 privind modificarea cuantumului plăților regulatorii stabilite prin Hotărârea ANRE nr. 570 din 24 noiembrie 2021. Publicat: 10-06-2022 în Monitorul Oficial Nr. 170-176 art. 670, [58];
46. Art. 15, alin. 1) din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică. Publicat: 15-12-2023 în Monitorul Oficial Nr. 480-482 art. 849, [60];
47. Art. 19 din Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat. Publicat: 31-08-2012 în Monitorul Oficial Nr. 181-184 art. 595, [61];
48. Ibidem, art. 28, alin. 9, 9¹), [62];
49. HANRE nr. 768 din 19.12.2024 privind rezultatul controlului inopinat la titularul de licență SRL „Chișinău-Gaz”, [63];
50. HANRE nr. 12 din 12.01.2024 privind rezultatul controlului inopinat la titularul de licență SRL „Chișinău-Gaz”, [64];
51. HANRE nr. 445 din 25.11.2020 privind rezultatele controlului planificat efectuat de către titularul de licență SRL „Chișinău-Gaz”, [65];
52. HG nr. 118 din 07.03.2023 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, Publicat: 14-03-2023 în Monitorul Oficial Nr. 85-86 art. 171, [66];
53. Art. 11 din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică, alin. 1, 2, 3) lit. a, b, c, d, e), alin. 4). Publicat: 15-12-2023 în Monitorul Oficial Nr. 480-482 art. 849, [67];
54. Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare

în sectorul bugetar. Publicat: 30-11-2018 în Monitorul Oficial Nr. 441-447 art. 715, [69];

55. Legea nr. 847 din 14.02.2002 salarizării, Publicat: 11-04-2002 în Monitorul Oficial Nr. 50-52 art. 336, [70];

56. Pct. 69, 73 din Hotărârea Curții Constituționale nr. 4 din 03.03.2022 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării și din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19.02.2002, [71];

57. Art. 42, alin. 12) din Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării. Publicat: 11-07-2014 în Monitorul Oficial Nr. 178-184 art. 415, [72];

58. HG nr. 978/ 23.08.2006. Publicat: 01-09-2006 în Monitorul Oficial Nr. 138-141 art. 1057;

59. HG nr. 707/20-09-2011, Publicat: 23-09-2011 în Monitorul Oficial Nr. 156-159 art. 778;

60. HG nr. 722/ 08.06.16. Publicat: 17-06-2016 în Monitorul Oficial Nr. 163-168 art. 793;

61. Ordinul MIDR nr. 184/31 octombrie 2022;

62. HG nr. 752/04-10-2023. Publicat: 20-10-2023 în Monitorul Oficial Nr. 395-397 art. 949, [73];

63. HG nr. 281/2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea și achitarea serviciilor comunale și necomunale, Publicat: 31-05-2024 în Monitorul Oficial Nr. 236-237 art. 482, [74];

64. Ordinul MIDR nr. 184 din 31.10.2022 cu privire la aprobarea Metodologiei privind repartizarea consumului de energie termică și a costului aferent acestui consum între consumatorii unui bloc locativ conectați la sistemul colectiv de alimentare cu energie termică. Publicat: 11-11-2022 în Monitorul Oficial Nr. 349-361 art. 1265 [75];

65. HG nr. 752 din 04.10.2023 pentru modificarea Regulamentului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire și alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191/2002, Publicat: 20-10-2023 în Monitorul Oficial Nr. 395-397 art. 949, [76];

66. HG nr. 281/2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea și achitarea serviciilor comunale și necomunale. Publicat: 31-05-2024 în Monitorul Oficial Nr. 236-237 art. 482 [77];

67. Legea nr. 203 din 10.07.2025 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova, SA „Termoelectrica” și Banca Euro-

peană de Investiții privind realizarea proiectului „Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău”, HG nr. 430 din 09-07-2025 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind realizarea Proiectului „Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău”, semnat la Chișinău la 3 iulie 2025; HG nr. 406 din 02.07.2025 cu privire la aprobarea semnării Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind realizarea Proiectului „Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău” [80].

Surse doctrinare

1. Filip, C., Stoica, A. Privire de ansamblu asupra piețelor de energie în România – de la accesul pe piață până la liberalizare, studiu. În: Energia. Concepte și instrumente operaționale, coordonatori Volentiru C., Stoian M., Diaconu-Pințea L. București: Editura Club România, 2019, p.227-228, ISBN 978-606-94561-6-3 [19];
2. Cotuțiu, A., Sabău, G. V. Drept roman și comunitar al concurenței, București 2008: Editura C.H. Beck, p.1, ISBN 978-973-115-308-7 [41];
3. Mihai, E. Dreptul concurenței, București: Editura All Beck, 2004, – 295 p.- ISBN 973-655-640-9 [42];
4. Moșteanu, T., Purcărea, T. Concurența. Ghidul afacerilor performante, București: Editura Economică, 1999, p.135, ISBN 973-590-097-1 [43];
5. Guțu-Chetrușca, C. Piața energiei termice. Chișinău: Editura ”Tehnică-UTM”, 2018, p.5, ISBN 948-9975-45-521-3 [80].

Anexa

Evoluția bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, anii 1997- 2026

Anul	Autoritatea emitentă, Numărul și data Hotărârii de aprobare a bugetului	Mărimea plăților regulatorii, în %	Venituri, mii lei	Cheltuieli, mii lei	Deficit, mii lei
Guvernul RM					
1997	H 767/11.08.1997		183 900,00	183 900,00	

**RECONFIGURAREA PROTECȚIEI CONSUMATORILOR ÎN ERA DIGITALĂ:
PROVOCĂRI TEORETICE ȘI PRACTICE**

.....

1999	H 574/21.06.1999	0,06 – 0,09	967,0	967,0	
1997	H 767/11.08.1997		183 000,00	183 000,00	
2000	H 500/30.05.2009	0,06 – 0,09	1369,0	1369,0	
2001	H 254/03.04.2001	0,06 – 0,09	1395,0	1571,0	
2002	H 1460/27.12.2001	0,06 – 0,09	2850,85	2850,85	
2003	H 1571/31.12.2002	0,06 – 0,09	3962,76	3962,76	
2004	H 73/30.01.2004	0,06 – 0,09	4843,9	4843,9	
2005	H 55/20.01.2005	0,06 – 0,09	4843,9	4843,9	
2006	H 94/27.01.2006	0,06 – 0,09	7827,3	7827,3	
2007	H 191/21.02.2007	0,06 – 0,09	9573,2	9573,2	
2008	H 1390/11.12.2007	0,06 – 0,09	11772,2	11772,2	
2009	H 1442/15.12.2008	0,06 – 0,09	13851,6	13851,6	
Parlamentul RM					
2010	H 28/04.03.2010	0,11	16385,9	16385,9	
2011	H 18/17.02.2011	0,11	18917,0	18917,0	
2012	H 117/18.05.2012	0,08	16417,0	18917,0	2500
2013	H 91/19.04.2013	0,10	21551,7	23797,7	2246,0
2014	H 337/23/12.2013	0,12	27590,0	30871,0	3281,0
2015	H 189/05.11.2015	0,11	25929,5	34537,1	8607,6
2016	H 27/04.03.2016	0,09	30411,4	38620,2	8208,2
2017	H 313/23.12.2016	0,1	30831,7	44056,5	21491,5
ANRE					
2018	H 446/24.11.2017	0,2 (0,15-apa)	57870,8	62030,8	4160,0

**MATERIALELE CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE
CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ // 12-13 martie 2026, ediția a II-a**

.....

2019	H 46/06.03.2019	0,19 (0,15 - apa)	67107,0	110297,4	43190,4
2020	H 431/ 22.11.2019	0,20 (0,15 - apa)	71351,0	105803,58	34452,58
2021	H 440/20.11.2020	0,30 (0,20 -apa)	85175,93	85175,93	
2022	H570/24.11. 2021	0, 0			
	H324/03.06.2022	0,30 (0,20 -apa)	97 242,00	97 242,00	
2023	H 880/18.11.2022	0, 15	110 187,00	122 470,00	12 283,00
2024	H738/23.11.2023	0, 18	139 235,00	144 580,00	5 345,00
2025	H665/22.11.2024	0, 25	157 870,00	157 870,00	
2026	H710/18.11.2025	0, 20	164 094,00	167 407, 00	3 313,00